

УДК 616.61 - 099 - 036.11 - 085.36/. 874.2 - 091.8

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889242>

А. І. Гоженко¹, В. М. Сірман², О. А. Тюленева³, Ю. Є. Роговий³

**ПАТОГІСТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОСТРОЇ СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ У ЩУРІВ З ВОДНИМ І СОЛЬОВИМ
РЕЖИМОМ ПИТТЯ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ**

¹Міжнародний Європейський університет, м. Київ

²ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України

³Буковинський державний медичний університет

Authors' Information

Gozhenko AI – <http://orcid.org/0000-0001-7413-4173>

Summary. Gozhenko A. I., Sirman V. M., Tyuleneva O. A., Rogovii Yu. E. **PATOHISTOLOGICAL CHARACTERISTICS ACUTE SULEMA NEPHROPATHY IN RATS WITH A WATER AND SALT DRINKING REGIME AFTER INJECTION OF FETAL LIVER CELLS.** - *International European University (Kyiv); SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of the Ministry of Health of Ukraine" (Odessa); Bukovyna State Medical University (Chernovtsy); e-mail: prof.gozhenko@gmail.com.*

It is shown that the introduction of mercury dichloride in a dose of 1 ml/kg of body weight leads to the development of nephrotoxic nephropathy. It has been established that morphological signs of nephron damage depend on the state of sodium metabolism. When conducting the experiment under the conditions of a hyposodium diet, which was achieved by keeping rats drinking tap water, more severe violations of the structure of the kidneys were revealed due to necrotic changes in the epithelium of the proximal tubules of toxic origin. For the second time, ischemic damage to the glomeruli and the distal part of the nephron occurs. In the conditions of a hypersodium diet, there is also toxic damage to the proximal tubules against the background of preservation of intrarenal hemodynamics, dystrophic changes in the distal parts of the nephron are revealed as a manifestation of compensatory hyperfunction, the introduction of fetal liver cells reduces the degree of damage to the nephroepithelium and the presence of reparative processes, especially in rats on a hypersodium diet food.

Key words: nephrotoxic nephropathy, mercury dichloride, hyposodium and hypersodium diets, embryonic stem cells.

Реферат. Гоженко А. І., Сірман В. М., Тюленева О. А., Роговий Ю. Є. **ПАТОГІСТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТРОЇ СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ У ЩУРІВ З ВОДНИМ І СОЛЬОВИМ РЕЖИМОМ ПИТТЯ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ.** Показано, що введення п/м дихлориду ртуті в дозі 1 мл/кг маси тіла приводить до розвитку нефротоксичної нефропатії. Встановлено, що морфологічні ознаки пошкодження нефронів залежать від стану обміну натрію. При проведенні експерименту в умовах гіпонатрієвого раціону харчування, що досягалося утриманням щурів з питтям водогінної води виявлялись більш тяжкі порушення структури нирок за рахунок некротичних змін епітелію проксимальних канальців токсичного генезу. Вдруге виникає ішемічне пошкодження гломерул та дистального відділу нефрону. В умовах гіпернатрієвого раціону харчування також має місце токсичне ураження проксимальних канальців на фоні збереження внутрішньониркової гемодинаміки, виявляються дистрофічні

зміни дистальних відділів нефрону як прояв компенсаторної гіперфункції введення клітин фетальної печінки зменшує ступінь пошкодження нефроепітелію та наявність репаративних процесів, особливо у щурів, що знаходяться на гіпернатрієвому раціоні харчування.

Ключові слова: нефротоксична нефропатія, дихлорид ртуті, гіпонатрієвий та гіпернатрієвий раціони харчування, ембріональні стовбурові клітини.

Гостре пошкодження нирок та гостра ниркова недостатність виникають внаслідок цілого ряду причин, у тому числі і нефротоксикантів [1]. Встановлено, що до найбільш відомих нефротоксикантів відносяться солі важких металів [2, 3]. В експериментальних дослідженнях найбільш часто використовують дихлорид ртуті (сулему) [4]. Показано, що сулема викликає ураження нирок переважно проксимального відділу нефрону [5, 6]. З метою профілактики та лікування ушкоджень нирок сулемою та іншими металами використовують цілу низку нефропротекторів [7, 8]. В той же час встановлено, що ступінь уражень нирок та динаміка нефропатії в значній мірі залежить від натрієвого обміну і суттєво відрізняється у щурів, які знаходяться в умовах гіпо- та гіпернатрієвого раціону харчування [9, 10]. В останній час показано, що при цілому ряду захворювань для стилювання регенерації в пошкоджених органах з успіхом використовуються стовбурові клітини [11, 12, 13]. Є роботи, у яких вивчали вплив стовбурових клітин на патологію нирок, але результати не однозначні. В ряді досліджень показана позитивна дія стовбурових клітин на патологію нирок, хоча в інших суттєвого впливу не встановлено [14 - 18]. У зв'язку з вищенаведеним нами проведено дослідження впливу на морфологію нирок при сулемовій нефропатії натрієвого раціону харчування і дії на цьому фоні стовбурових клітин.

Матеріали та методи дослідження. Досліди проводили на 52 половозрілих щурах-самцях масою від 120 до 160 г.

Впродовж експерименту щури знаходились на гіпонатрієвому раціоні харчування з використанням для живання водогінної води (концентрація натрію біля 2 ммоль/л) або гіпернатрієвого (розчин з 0,9%-154 ммоль/л). Всього проведено 5 серій експериментів. Сулемову нефропатію викликали підшкірним введенням дихлориду ртуті у дозі 1мг/кг маси тіла 1% розчина. Через 48 годин після введення дихлориду ртуті н/к щурам вводили розчин стовбурових клітин у кількості 0,5 мл.

Для виділення ембріональних прогеніторних клітин вагітних самок вводили в наркоз (натрію етамінал – 40 мг на кг маси тіла) на 11-13 стадіях розвитку ембріонів за Астауровим. Після асептичної обробки операційного поля (96° етиловий спирт, йод) виконували серединну лапаротомію по *linea alba*. Обидві роги матки виводили в операційну рану і розрізали стерильними ножицями поперек (біля ембріонів). Останні вилушували в стерильну чашку Петрі з охолодженням до 4°C середовищем Хенкса з гентаміцином (кінцева концентрація – 0,001 %). Після потрійної промивки з ембріонів виділяли ембріональні прогеніторні клітини за розробленою нами методикою (Сірман В.М., Кухарчук О.Л., Радченко В.В., 2005). Суспензію ембріональних прогеніторних клітин профільтрували через капроновий фільтр (200 мкм). Контроль життєздатності клітин здійснювали шляхом світлової мікроскопії при забарвленні клітин трипановим синім.

Через 7 та 14 діб тварин виводили з експерименту шляхом декапітації під тіопенталовим наркозом.

Матеріал і методи. Матеріал, отриманий з нирок, фіксували 22-24 години у 10%-му нейтральному забуференому розчині формаліну, проводили етанолову дегідратацію та заливку в парафін. На серійних гістологічних зрізах 5 мкм завтовшки виконували забарвлення гематоксиліном і еозином та гістохімічну методику на фібрин та колагенові волокна (диференційоване визначення) за Н.З.Слінченко. Отримували цифрові копії зображення за допомогою мікроскопа Delta Optical Evolution 100 (планахроматичні об'єктиви) та цифрової камери Olympus SP-550UZ. Цифрові зображення аналізували у спеціалізованій для гістологічних досліджень комп'ютерній програмі ImageJ (1.48v, вільна ліцензія, W.Rasband, National Institute of Health, USA, 2015).

Результати дослідження. При гістологічному дослідженні нирок щурів на 9-й день моделювання гострої сулемової нефропатії за умов водного режиму пиття виявлено картину

гострого пошкодження паренхіми некротичного характеру (рис. 1).

Рис. 1. Спостереження нирки щура на 9-у добу моделювання гострої сулемової нефропатії за умов водного режиму пиття: картина гострого тубулярного некрозу. Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

Відмічено переважно токсичне пошкодження епітелію канальців проксимальних відділів нефронів коркового шару нирок: нефротелій у стані набухання, некробіозу, некрозу та масивної десквамації з накопиченням в нерівномірно розширених просвітах канальців гомогенних та зернистих еозинофільних некротичних мас, місцями відзначався тубулорексис. В фокусах некрозу спостерігалися масивні відкладання солей кальцію (Рис. 2).

Рис. 2. Спостереження нирки щура на 9-у добу моделювання гострої сулемової нефропатії за умов водного режиму пиття: А – некроз і масивна десквамація епітелію проксимальних ниркових канальців, Б – депозити солей кальцію у фокусах некрозів канальцевих структур. Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

На фоні загальної ішемізації коркового шару нирок виявлено колапс переважної більшості клубочків, тромбоз капілярних петель близько 30% гломерул, розширення боуменових просторів, подекуди з наявністю білкових депозитів та фібрину (Рис. 3 А).

Компонент гострого ішемічного пошкодження нирок у морфогенезі сулемової нефропатії в зовнішньому шарі мозкової речовини засвідчувався множинними фокусами некрозів епітелію каналців нефронів серед ділянок тубулярних структур зі збереженим епітелієм між ними (Рис. 3 Б).

Рис. 3. Спостереження нирки щура на 9-у добу моделювання гострої сулемової нефропатії за умов водного режиму пиття: А – тромбоз, колапс капілярів з розширенням боуменових просторів гломерул коркового шару, Б - фокуси некрозу епітелію каналців мозкової речовини.

Методика за Н.З.Слісценко (А). Гематоксилін і еозин (Б). Об.40^x. Ок. 10^x.

У фокусах нефронекрозу інтермедіарної зони часто виявлялися тубулорексис, обтуровані гомогенними еозинофільними масами просвіти дистальних каналців та збірних трубочок з гідропічним набуханням та вакуолізацією епітелію (Рис. 4 А).

Інтерстиційний компонент мозкової речовини нирок різко набряклий, повнокровний, місцями з вогнищами крововиливів, дифузною поліморфноклітинною запальною інфільтрацією та вогнищами перитубулярного накопичення лейкоцитів (Рис. 4 Б).

Переважно ішемічне пошкодження дистальних відділів нефронів можна розцінити як наслідок вазоконстрикції через реалізацію тубулогломерулярного зворотного зв'язку.

Патоморфологічна картина гострого пошкодження сулемою нирок щурів за умов сольового режиму пиття мала ознаки переважно гострого токсичного ураження тубулярного компоненту коркового шару та дифузного інтерстиційного запалення нирок.

В гломерулах виявлено незначне збільшення об'єму за рахунок мезангіальної гіперцелюлярності, помірне повнокров'я капілярних петель, подекуди з відкладанням білкових седиментів у боуменових просторах.

Відмічено повнокров'я артеріальних і венозних судин коркового шару та мозкової речовини нирок, набряк інтерстицію з дифузною поліморфноклітинною інфільтрацією. Викладені морфологічні особливості характеризували переважно картину гострого тубулоінтерстиційного нефриту (Рис. 5).

Рис. 4. Спостереження нирки щура на 9-у добу моделювання гострої сулемової нефропатії за умов водного режиму пиття: А – дистрофія, некробіоз епітелію та обтурація білковими масами просвітів дистальних тубулярних структур нефронів, Б – повнокров'я, набряк і поліморфноклітинна запальна інфільтрація інтерстицію.
Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

Рис. 5. Спостереження нирки щура на 9-у добу моделювання гострої сулемової нефропатії за умов сольового режиму пиття: картина гострого токсичного тубулоінтерстиційного нефриту.
Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

У канальцях проксимальних відділів нефронів виявлялися ацидофільні включення, глибокий розпад цитоплазми клітин нефротелію з десквамацією епітеліоцитів у просвіті канальців. Спостерігалися ділянки канальців з обтурацією просвітів гомогенним еозинофільним субстратом на фоні практичного оголення базальних мембран без явного тубулорексису (Рис. 6).

Дистальні канальці і тубулярні структури мозкової речовини нирок мали ознаки набухання і вакуолізації епітеліальної вистилки та відкладання у просвітах білкової зернистості, що можна розцінити як прояв компенсаторної гіперфункції за умов пошкодження проксимальних канальців на фоні сольового навантаження (Рис. 7).

Рис. 6. Спостереження нирки щура на 9-у добу моделювання гострої сулемової нефропатії за умов сольового режиму пиття: у проксимальних ниркових канальцях глибокий розпад, десквамація нефротелію та білкові депозити у просвітах.
Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

Рис. 7. Спостереження нирки щура на 9-у добу моделювання гострої сулемової нефропатії за умов сольового режиму пиття: А – набухання і вакуолізація епітелію дистальних канальцевих структур, Б – перитубулярна поліморфноклітинна запальна інфільтрація мозкової речовини нирок.
Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

Морфологічні особливості гострої сулемової нефропатії у щурів на фоні водного режиму пиття на 7-й день після введення клітин фетальної печінки (9-й день експерименту) були представлені картиною інтерстиційного нефриту та ознаками репаративного процесу різного ступеня епітеліальної вистилки збережених тубулярних структур нефронів. Спостерігалися множинні фокуси некрозів проксимальних канальців та дистальних відділів нефронів з відкладанням солей кальцію; помірні повнокров'я та набряк інтерстицію, дифузна лімфомакрофагальна перитубулярна інфільтрація всіх шарів нирки (Рис. 8).

Відмічено ознаки репаративної реакції нефротелію переважно проксимальних канальців у вигляді появи сплюснених та кубічної форми епітеліальних клітин з гіперхромними ядрами (Рис. 9 А).

Виявлено набухання та вакуолізацію епітелію дистальних канальців та збірних

трубочок, у їх просвітах – накопичення гіаліноподібних еозинофільних мас, що може бути розцінено як морфологічний прояв гіперфункції (Рис. 9 Б).

Рис. 8. Спостереження гострої сулемової нефропатії у щурів на фоні водного режиму пиття на 7-й день після введення клітин фетальної печінки: лімфомакрофагальна перитубулярна інфільтрація, вогнища кальцинозу. Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

Рис. 9. Спостереження гострої сулемової нефропатії у щурів на фоні водного режиму пиття на 7-й день після введення клітин фетальної печінки: А – репарація нефротелію проксимальних канальців, Б – вакуольна дистрофія епітелію та білкові циліндри в просвітах дистальних канальцевих структур. Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

На 7-й день після введення клітин фетальної печінки щурам з гострою сулемовою нефропатією (9-й день експерименту) за умов сольового режиму пиття було виявлено патоморфологічні ознаки згасання напруженості запальної реакції в дистальних відділах нефронів на фоні менш вираженої експресії деструктивних змін канальців та активного репаративного процесу в тубулярних структурах нефронів кіркової та мозкової речовини нирок (Рис. 10).

Рис. 10. Спостереження гострої сулемової нефропатії у щурів за умов сольового режиму пиття на 7-й день після введення клітин фетальної печінки: активна репарація епітелію каналцевих структур.
Гематоксилін і еозин. Об.40^x. Ок. 10^x.

В просвітах капілярних петель клубочків виявлялися поодинокі еритроцити, у рівномірно розширених боуменових просторах – подекуди слабо еозинофільні дрібні депозити. В проксимальних каналцях регенераторні зміни проявлялися появою епітеліальних клітин сплющеної, кубічної форми з гіперхромними ядрами та наявністю двоядерних нефроцитів як ознаки мітотичної активності. Відмічено тенденцію до очищення просвітів тубулярних структур всіх відділів нефронів від седиментів на фоні відновлення епітеліальної вистилки.

В корковому та мозковому шарах нирок на фоні незначного повнокров'я крупних вен та набряку інтерстицію спостерігалася дифузна, а місцями перитубулярна, помірна лімфомакрофагальна інфільтрація з ознаками формування ніжного колагену строми (Рис. 11).

Рис. 11. Спостереження гострої сулемової нефропатії у щурів за умов сольового режиму пиття на 7-й день після введення клітин фетальної печінки: А – активна репарація нефротелію каналців; Б – сітчастий фіброз інтерстицію. Гематоксилін і еозин (А).
Методика за Н.З.Слінченко (Б). Об.40^x. Ок. 10^x.

Висновки

1. У морфогенезі гострої сулемової нефропатії у щурів в експерименті за умов водного режиму пиття виявлено гостре пошкодження паренхіми нирок за рахунок токсичного та ішемічного компонентів. Токсичне ураження первинно найбільше проявляється в некротичних змінах епітелію проксимальних каналців; ішемічний фактор, маючи вторинний характер за рахунок інтраренальної вазоконстрикції, морфологічно проявляється ішемією гломерул та некробіозом нефротелію дистальних відділів нефронів.
2. За умов утримання експериментальних тварин на сольовому режимі пиття, гостра сулемова нефропатія патоморфологічно представлена картиною токсичного пошкодження епітелію проксимальних відділів нефронів та гострого тубулоінтерстиційного нефриту. На фоні збереження адекватної внутрішньоорганної гемодинаміки глибокі дистрофічні зміни нефротелію дистальних каналців та збірних трубочок можна розцінювати як морфологічний прояв компенсаторної гіперфункції за умов токсичного некрозу епітелію проксимальних каналців та дифузної запальної реакції.
3. Якість репаративного процесу в нирковій тканині та можливість морфофункційного відновлення різних відділів нефронів визначаються характером, локалізацією та ступенем деструктивних змін тканини нирок, адекватністю гемодинаміки та напруженістю запальної реакції в органі.
4. Морфогенез гострої сулемової нефропатії у щурів на фоні водного режиму пиття після введення клітин фетальної печінки характеризується картиною інтерстиційного нефриту з проявами ознак репаративного процесу різного ступеня епітеліальної вистилки збережених тубулярних структур нефронів.
5. Патоморфологічна картина гострої сулемової нефропатії у щурів за умов сольового режиму пиття на 7-й день після введення клітин фетальної печінки представлена ознаками менш вираженої напруженості запальної реакції з появою в каналцях проявів активного репаративного процесу. Вказані особливості можна розцінити як ефекти неспецифічної паракринної цитокинової стимуляції регенераторної активності нефротелію та регуляції запального процесу в нирках.

Література:

1. Возіанов О. Ф., Гоженко А. І., Федорук О. С. Гостра ниркова недостатність: Одеса, Одес. мед університет. – 2003. - 375 с.
2. Gozhenko A. I., Dolomatov S. I. et al. Renal function during cadmium intoxication under the conditions of water and salt loading // *Nephrology*. - 2002. - Vol. 6, No. 3. - P. 75-78.
3. Магальяс В. М. Загальні закономірності нефротоксичної дії хлористих сполук талію, кадмію, платини і ртуті. Автореф. дис. канд. мед. наук. - Одеса, 1999. – 16 с.
4. Гоженко А. І. Патогенез токсичних нефропатій // *Актуальные проблемы транспортной медицины*. – 2006. – № 2 (11).- С. 9-15.
5. Гоженко А. И. Энергетическое обеспечение основных почечных функций и процессов в норме и при повреждении почек: Автореф. дисс. доктора мед. наук. – Киев: Наукова думка, 1987. – 35 с.
6. Гоженко А. І., Роговий Ю. Є., Федорук О. С. Приховане ушкодження проксимального відділу нефрону // *Одеський медичний журнал*. – 2001. – № 5. – С. 16-19.
7. Gozhenko A. I., Fedoruk A. S. Influence of productol on the development and course of experimental acute renal failure // *Nephrology*. - 2000. - Vol. 4, N 1. - P. 67-71
8. Гоженко А. І., Федорук О. С., Погоріла І. В. Вплив аргініну на функціональний стан нирок щурів при сулемовій нефропатії // *Фізіологічний журнал*. – 2002. – Т. 48, № 6. – С. 26-30.
9. Кухарчук О. Л. Патогенетична роль та методи корекції інтегративних порушень гормонально-месенджерних систем регуляції гомеостазу натрію при патології нирок. Автореф. дис. доктора мед. наук, Одеса, 1996. – 34 с.
10. Nykytenko O. P., Sirman V. M., Kuznetsova K. S., Badiuk N. S., Anchev A. S., Gozhenko A. I. Peculiarities of sodium homeostasis regulation during water-salt loading in patients with type I diabetes mellitus with stage i chronic kidney disease / *PharmacologyOnLine; Archives* - 2021 - vol. 2 – 827-831.

- 11 Кухарчук О. Л., Радченко В. В., Сірман В. М. Ембріональні плорінотентні клітини, молекули МНС, апоптоз та імунна толерантність //Трансплантологія. – 2003. – Т. 4, № 1. – С. 221-223.
- 12 Сірман В. М., Кухарчук О. Л. Вплив алотрансплантації ембріональних плорінотельних клітин на інтенсивність фібрінозу в суглобах щурів з ад'ювантним артритом Пірсона // Медицина сьогодні і завтра. – 2004. – № 1. – С. 72-78.
- 13 Duzhar V. M., Radchenko V. V., Gozhenko A. I., Badiuk N. S. Duchenne muscular dystrophy: treatment with fetal progenitor cell transplant / PharmacologyOnline; Archives - 2021 - vol. 3 –1225-1230.
- 14 Takashi Yokoo, Tetsuya Kawamura, Eiji Kobayashi Stem cells for kidney repair: useful tool for acute renal failure? / Kidney International/ Volume 74, Issue 7, 1 October 2008, Pages 847-849.
- 15 Dongwei Liu, Fei Cheng, Shaokang Pan and Zhangsuo Liu Stem cells: a potential treatment option for kidney diseases. *Stem Cell Research & Therapy* volume 11, Article number: 249 (2020).
- 16 Ciro Tetta, Maria Chiara Deregibus, Giovanni Camussi. Stem cells and stem cell-derived extracellular vesicles in acute and chronic kidney diseases: mechanisms of repair // Annals of Translational Medicine. Vol 8. No 8 (April 30. 2020).
- 17 Kim YK, Nam SA, Yang CW. Applications of kidney organoids derived from human pluripotent stem cells. *Korean J Intern Med.* 2018;33:649-59.
- 18 M. D. Plotkin, M. S. Golikovsky. Mesenchymal cells from adult kidney support angiogenesis and differentiate into multiple interstitial cell types including erythropoietin-producing fibroblasts // *Am J Physiol Renal Physiol*, 291 (2006), pp. F902-F912.
- References:**
1. Vozyanov O. F., Gozhenko A. I., Fedoruk O. S. Acute renal failure: Odessa Medical University, 2003. - 375 p.
 2. Gozhenko A. I., Dolomatov S. I. et al. Renal function during cadmium intoxication in conditions of water and salt loading // *Nephrology.* - 2002. - Vol. 6, No. 3. - P. 75-78.
 3. Magalyas V. M. General patterns of nephrotoxic action of chloride compounds of thallium, cadmium, platinum and mercury: Synopsis thesis Ph.D. (medicine). - Odessa, 1999. – 16 p.
 4. Gozhenko A. I. Pathogenesis of toxic nephropathies // *Urgent problems of transport medicine.* - 2006. - No. 2 (11). - P. 9-15.
 5. Gozhenko A. I. Energy maintenance of the main renal functions and processes in normal conditions and in case of kidney damage: Autoref. diss. doctor of medicine of science - Kyiv: Naukova dumka, 1987. - 35 p.
 6. Gozhenko A. I., Rogovy Yu. E., Fedoruk O. S. Hidden injury of the proximal part of the nephron // *Odesa Medical Journal.* - 2001. - No. 5. - P. 16-19.
 7. Gozhenko A. I., Fedoruk A. S. Influence of preductol on the development and course of experimental acute renal failure // *Nephrology.* - 2000. - Vol. 4, N 1. - P. 67-71
 8. Gozhenko A. I., Fedoruk O. S., Pohorila I. V. The effect of arginine on the functional state of rats' kidneys with sulem nephropathy // *Physiological journal.* - 2002. - Vol. 48, No. 6. - P. 26-30.
 9. Kukharchuk O. L. Pathogenetic role and methods of correction of integrative disorders of hormone-messenger systems of regulation of sodium homeostasis in kidney pathology. Autoref. thesis doctor of medicine Nauk, Odesa, 1996. – 34 p.
 10. Nykytenko O. P., Sirman V. M., Kuznetsova K. S., Badiuk N. S., Anchev A. S., Gozhenko A. I. Peculiarities of sodium homeostasis regulation during water-salt loading in patients with type I diabetes mellitus with stage I chronic kidney disease / *PharmacologyOnline; Archives* - 2021 - vol. 2 – 827-831.
 11. Kukharchuk O. L., Radchenko V. V., Sirman V. M. Embryonic plorinotent cells, MHC molecules, apoptosis and immune tolerance // *Transplantology.* - 2003. - Vol. 4, No. 1. - P. 221-223.
 12. Sirman V. M., Kukharchuk O. L. The effect of allotransplantation of embryonic plurothelial cells on the intensity of fibrinosis in the joints of rats with Pearson's adjuvant arthritis

// Medicine today and tomorrow. - 2004. - No. 1. - P. 72-78.

13. Duzhar V. M., Radchenko V. V., Gozhenko A. I., Badiuk N. S. Duchenne muscular dystrophy: treatment with fetal progenitor cell transplant / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol. 3 –1225-1230.

14. Takashi Yokoo, Tetsuya Kawamura, Eiji Kobayashi Stem cells for kidney repair: useful tool for acute renal failure? / Kidney International/ Volume 74, Issue 7, 1 October 2008, Pages 847-849.

15. Dongwei Liu, Fei Cheng, Shaokang Pan and Zhangsuo Liu Stem cells: a potential treatment option for kidney diseases. *Stem Cell Research & Therapy* volume 11, Article number: 249 (2020).

16. Ciro Tetta, Maria Chiara Deregibus, Giovanni Camussi. Stem cells and stem cell-derived extracellular vesicles in acute and chronic kidney diseases: mechanisms of repair // *Annals of Translational Medicine*. Vol 8. No 8 (April 30. 2020).

17. Kim YK, Nam SA, Yang CW. Applications of kidney organoids derived from human pluripotent stem cells. *Korean J Intern Med*. 2018;33:649-59.

18. M. D. Plotkin, M. S. Golikovsky. Mesenchymal cells from adult kidney support angiogenesis and differentiate into multiple interstitial cell types including erythropoietin-producing fibroblasts // *Am J Physiol Renal Physiol*, 291 (2006), pp. F902-F912.

Внесок авторів/Authors' contribution:

Автори зазначають про рівний внесок у написання роботи.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement:

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики МСУ (протокол № 4 від 16. 05. 2023 р.). Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухвалених П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувались рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичними рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001). Keeping, processing and manipulation over animals was carried out in accordance with the "General Ethical Principles of Animal Experiments" adopted by the Fifth National Congress on Bioethics (Kyiv, 2013), while being guided by the recommendations of the European Convention on the Protection of Vertebrate Animals for Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1985), methodical recommendations of the State Center of the Ministry of Health of Ukraine "Preclinical research of drugs" (2001).

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest:

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 06.09.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування